

Safe Guide: Dispositivo para Auxiliar Deficientes Visuais com Obstáculos Suspensos

*Safe Guide: Device to Assist Visually Impaired People
with Suspended Obstacles*

*Safe Guide: Dispositivo para ayudar a personas con
discapacidad visual con obstáculos suspendidos*

Marcela Aparecida de Almeida¹
marcela.almeida3@fatec.sp.gov.br

Nair Santos de Sousa²
nair.sousa@fatec.sp.gov.br

Raissa Santos Ramos³
raissa.ramos2@fatec.sp.gov.br

Cristina Correa de Oliveira⁴
cristina.oliveira@fatec.sp.gov.br

Jeferson Roberto de Lima⁵
jeferson.lima10@fatec.sp.gov.br

Palavras-chave:

*Internet das Coisas.
Deficiência Visual.
Mobilidade.*

Keywords:

*Internet of Things.
Visual Impairment.
Mobility.*

Palabras clave:

*Internet de las cosas.
Discapacidad visual.
Movilidad.*

Apresentado em:

03 dezembro, 2025

Evento:

8º EnGeTec

Local do evento:

Fatec Zona Leste

Resumo:

Este artigo apresenta o desenvolvimento do Safe Guide, um dispositivo vestível baseado na Internet das Coisas (IoT), voltado para o auxílio a mobilidade de pessoas com deficiência visual por meio da detecção de obstáculos suspensos. A motivação surgiu da constatação das dificuldades enfrentadas por esse público na locomoção diária, especialmente em ambientes urbanos sem infraestrutura adequada, como calçadas danificadas, ausência de pisos táteis, falta de sinalização sonora e obstáculos suspensos, como galhos e placas, que a bengala tradicional não detecta. O Safe Guide busca oferecer um recurso assistivo complementar, proporcionando segurança e autonomia, apresentando potencial significativo para melhorar a mobilidade urbana e a qualidade de vida de pessoas com deficiência visual.

Abstract:

This article presents the development of Safe Guide, a wearable device based on the Internet of Things (IoT), designed to assist the mobility of visually impaired individuals through the detection of suspended obstacles. The motivation arose from the observation of the difficulties faced by this population in daily navigation, especially in urban environments lacking adequate infrastructure, such as damaged sidewalks, absence of tactile paving, lack of audible signals, and suspended obstacles, like tree branches and signs, which traditional canes cannot detect. The Safe Guide aims to provide a complementary assistive resource, offering safety and autonomy, presenting significant potential to enhance urban mobility and improve the quality of life for visually impaired individuals.

Resumen:

Este artículo presenta el desarrollo de Safe Guide, un dispositivo portátil basado en la Internet de las Cosas (IoT), diseñado para asistir la movilidad de personas con discapacidad visual mediante la detección de obstáculos suspendidos. La motivación surgió a partir de la observación de las dificultades que enfrenta este grupo en la movilidad diaria, especialmente en entornos urbanos con infraestructura inadecuada, como aceras dañadas, ausencia de pavimentos táctiles, falta de señalización sonora y obstáculos suspendidos, como ramas de árboles y letreros, que el bastón tradicional no puede detectar. Safe Guide busca ofrecer un recurso asistivo complementario, proporcionando seguridad y autonomía, con un potencial significativo para mejorar la movilidad urbana y la calidad de vida de las personas con discapacidad visual.

¹ Fatec Zona Leste

1. Introdução

Nas últimas décadas, ocorreram avanços significativos em tecnologias assistivas, maior acesso à cultura e uma inserção mais efetiva de pessoas que possuem deficiência, de qualquer tipo, na sociedade cotidiana. De acordo com Lima e Duarte (2025), independente da atividade, entende-se que pessoas com deficiência, devem usufruir de políticas públicas para garantir que todos possam ter acesso a quaisquer tipos de atividade. Contudo, ainda existem desafios, uma vez que, em muitas situações, não são consideradas como primeira opção para determinadas funções, devido às limitações impostas pela deficiência no desempenho de algumas atividades cotidianas. Segundo Linhas (2022), A deficiência se tornou um problema socialmente criado, que dificulta a inclusão e o exercício pleno da cidadania por pessoas com qualquer tipo de deficiência.

Figura 1 – Indicadores estruturais do mercado de trabalho por condição de deficiência

Fonte: IBGE (2022)

No entanto, deve ser destacado que, para facilitar a segurança, navegação eficiente e inclusão urbana desse público, é possível adquirir habilidades de locomoção e usar fontes de informação ambientais adaptadas que raramente são consideradas por pessoas que confiam em sua visão. De acordo com Fontes (2016), é necessário refletir sobre o que é importante implementar para promover acessibilidade no acesso à pessoas que possuem qualquer tipo de deficiência, na mobilidade urbana.

Ainda assim, indivíduos com deficiência visual enfrentam diversos obstáculos durante sua locomoção diária. Em um estudo conduzido por Riazi et al. (2016), participantes relatam dificuldades como calçadas inseguras, obstáculos no caminho, espaços entre plataformas de ônibus e barreiras aéreas, como problemas significativos enfrentados por pessoas com deficiência visual em ambientes externos.

Além disso, a presença de obstáculos comuns, como árvores baixas, fios no meio da rua e placas suspensas, representam riscos adicionais durante a locomoção. Manduchi et al. (2010), destacam que a detecção desses obstáculos é essencial para a navegação segura, sistemas de visão computacional podem oferecer suporte ao identificar e alertar os usuários tais impedimentos.

Tradicionalmente, pessoas com baixa visão ou com deficiência visual utilizam bengalas brancas, cães-guia e assistência de guias treinados para auxiliar na navegação. No entanto, Lin, Leen e Chiang (2017) ressaltam que, mesmo com o uso dessas ferramentas, a percepção de obstáculos pode ser limitada, especialmente em ambientes desconhecidos. A importância de sistemas que aumentam a consciência situacional dos usuários, melhoram a detecção de obstáculos e, conseqüentemente, a segurança durante a locomoção. Zahn & Khan (2022), evidenciam que estudos indicam que sistemas que possuem alertas vibratórios, podem ser eficazes na comunicação de informações eficazes para pessoas com deficiência visual.

O avanço das tecnologias assistivas tem proporcionado maior independência às pessoas com deficiência visual. Bhowmick e Hazarika (2017) apontam que tecnologias assistivas englobam dispositivos e sistemas que auxiliam na suspensão de barreiras físicas e sociais, permitindo uma vida mais ativa e produtiva.

No campo tecnológico, dispositivos vestíveis têm se destacado como ferramentas promissoras para promover maior mobilidade e autonomia de pessoas com deficiência visual, esses dispositivos geralmente utilizam sensores, câmeras e algoritmos de inteligência artificial para captar informações do ambiente e transmiti-las ao usuário por meio de sinais auditivos ou táteis, permitindo a percepção de obstáculos e a navegação segura em espaços desconhecidos. O estudo de Godoi et al. (2019), diz que o uso de tecnologias vestíveis na mensuração de dados diários representa uma ferramenta relevante para a coleta de parâmetros contínuos na avaliação de pacientes, principalmente por retratar o comportamento do indivíduo em seu contexto cotidiano.

Considerando essa realidade, o projeto Safe Guide surge como uma solução inovadora voltada à ampliação do campo de detecção de dispositivos assistivos, indo além do nível do solo. O sistema integra um ESP8266, um sensor ultrassônico e um buzzer para identificar, em tempo real, a presença de obstáculos a partir de 60 centímetros de distância. O dispositivo emite alertas sonoros que avisam o usuário com antecedência, permitindo tempo suficiente para desviar do obstáculo e evitar colisões.

O design do equipamento é desenvolvido com foco na ergonomia e na intuição tátil, garantindo conforto e praticidade no uso. Dessa forma, o Safe Guide busca promover acessibilidade, inclusão e independência, consolidando-se como um recurso assistivo complementar que amplia a autonomia e a qualidade de vida para pessoas com deficiência visual.

2. Fundamentação Teórica

O referencial teórico tem o papel de apresentar as principais bases e estudos que sustentam este trabalho. Por meio dessa revisão, busca-se compreender os conceitos e tecnologias relacionados ao tema, criando uma base teórica sólida para o desenvolvimento do projeto. Esta seção reúne informações de diferentes autores e pesquisas que ajudam a contextualizar e justificar as escolhas feitas ao longo da construção do dispositivo Safe Guide.

2.1 Deficiência Visual e Inclusão Social

A deficiência visual pode ser compreendida como a redução parcial ou ausência completa da visão, comprometendo a percepção do ambiente e a realização de atividades cotidianas que dependem desse sentido, essa condição apresenta diferentes graus de severidade, desde dificuldades leves de enxergar até a perda total da visão, e não necessariamente é solucionada com o uso de óculos ou lentes corretivas. De acordo com a Secretaria da Família e Desenvolvimento Social do Paraná, a deficiência visual é caracterizada em três tipos: baixa visão (leve, moderada ou profunda), próximo a cegueira e cegueira, essa última que é imprescindível o uso do Sistema Braille e da bengala tradicional. Além dos aspectos médicos, a deficiência visual envolve também dimensões sociais, educacionais e econômicas, uma vez que interfere diretamente na forma como as pessoas interagem com o meio, acessam oportunidades de aprendizado e participam do mercado de trabalho. Segundo Negrini et al (2024), é

necessário integrar pessoas com deficiência visual à comunidade, buscando melhores condições à acessibilidade e inclusão social.

Figura 2 – Distribuição percentual por tipo de deficiência

Fonte: Alesp (2021)

Nesse contexto, torna-se fundamental a criação de estratégias, recursos e tecnologias que possam favorecer a autonomia e a inclusão de indivíduos com baixa visão ou cegueira, reduzindo barreiras e ampliando suas possibilidades de participação na sociedade. De acordo com a Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República (2007), a tecnologia assistiva é uma área que reúne produtos, recursos e estratégias voltados para ampliar a inclusão de pessoas com deficiência. Entretanto dispositivos como bengalas tradicionais oferecem proteção limitada, pois não são eficazes na identificação de barreiras aéreas, como galhos de árvores, placas de sinalização e estruturas elevadas, que podem provocar acidentes e comprometer a segurança e a autonomia do usuário. Na pesquisa de Ramos (2023), observa-se que a bengala tradicional não é capaz de detectar objetos ou obstáculos situados acima da linha da cintura, o que resulta em acidentes relatados por pessoas com deficiência visual.

A inclusão social de pessoas com deficiência visual depende da implementação de práticas e políticas que garantam igualdade de oportunidades e autonomia, a mobilidade urbana, por exemplo, é um fator decisivo para a qualidade de vida e independência das pessoas com deficiência visual, tornando-se uma das áreas prioritárias para intervenções inclusivas. Segundo Brasil (2021), as políticas públicas brasileiras promovem garantir acessibilidade, autonomia e inclusão social com algumas medidas, como a Lei Brasileira de Inclusão e programas de tecnologia assistiva.

No contexto brasileiro, a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, reconhece a acessibilidade como um direito essencial à cidadania. Entretanto a ausência de pisos táteis, semáforos sonoros e calçadas adequadas comprometem diretamente a autonomia dessa população, o que reforça a necessidade de tecnologias assistivas eficazes para mitigar tais lacunas. Estudos como o de Saldanha et al. (2021) demonstram, que ainda há um grande descompasso entre a legislação e a efetivação dos direitos na prática.

2.2 Avanços em Tecnologias Vestíveis para Deficientes Visuais

As tecnologias vestíveis (wearables) para pessoas com deficiência visual vêm evoluindo com o apoio de sensores inteligentes, inteligência artificial e design centrado no usuário. Segundo Rahman et al. (2021), o uso de dispositivos como óculos inteligentes e pulseiras sensoriais proporciona uma nova forma de interação de obstáculo e a orientação espacial.

Figura 3 – Ferramenta de IA para crianças lerem livros didáticos

Fonte: IIIT-Allahabad (2025)

Dispositivos baseados em visão computacional têm ganhado destaque, isso abre caminho para a criação de dispositivos que não apenas detectam a presença de obstáculos, mas também fornecem informações sobre sua natureza, localização e relevância para o usuário. Conforme afirmam Manduchi e Coughlan (2018), sistemas de câmera acoplados a processadores locais ou nuvem permitem o reconhecimento de objetos, sinalização e obstáculos em tempo real.

2.3 Sensores e Detecção de Obstáculos

A detecção de obstáculos é uma funcionalidade essencial no contexto da mobilidade assistida para pessoas com deficiência visual. Entre os sensores mais utilizados nesse tipo de aplicação estão os sensores ultrassônicos, infravermelhos e câmeras com profundidade, todos capazes de detectar obstáculos a diferentes distâncias e alturas. No estudo de Silva e Barbosa (2021), observou-se que, ao construir um robô capaz de calcular a distância de objetos com um sensor ultrassônico, era possível adaptá-lo para funcionar como um robô de ré ou de presença, aproveitando essa funcionalidade de medição.

Outro avanço relevante está na integração entre sensores e algoritmos embarcados, com o uso de microcontroladores compatíveis com algoritmos de processamento em tempo real, é possível implementar estratégias de filtragem e reconhecimento de padrões que aumentam a precisão da detecção. Segundo Kumar et al. (2020), sensores ultrassônicos operam por meio da emissão de ondas de alta frequência e da medição do tempo de retorno do eco, permitindo o cálculo preciso da distância até o objeto refletor.

Estudos recentes em aprendizado de máquina embarcado, como os de Ramalho et al. (2022), indicam que a combinação de sensores com abordagens adaptativas pode reduzir falsos positivos e fornecer alertas mais contextualizados, beneficiando diretamente a navegação segura em ambientes urbanos.

Os sensores ultrassônicos são componentes amplamente empregados em projetos de dispositivos assistivos voltados à detecção de obstáculos, sua principal vantagem é sua precisão frente a variações de luminosidade, fator que compromete a performance de sensores ópticos em determinadas condições. Segundo Patel et al. (2024), sensores ultrassônicos podem operar com alta confiabilidade mesmo sob intensa luz solar ou em ambientes escuros, o que os torna indicados para sistemas de navegação assistida para pessoas com deficiência visual.

2.4 Integração do ESP8266 em Dispositivos Vestíveis Baseados em IoT

O microcontrolador ESP8266 tem se consolidado como uma das principais plataformas para projetos de Internet das Coisas (IoT) devido à sua capacidade de processamento e conectividade Wi-Fi integrada. De acordo com Alsharif et al. (2020), o ESP8266 oferece um equilíbrio adequado entre desempenho computacional e eficiência energética, permitindo a coleta e o envio de dados em tempo real com latência mínima.

Sua compatibilidade com uma variedade de sensores, atuadores e protocolos de comunicação amplia sua aplicabilidade em soluções assistivas. Como evidenciado por Mehmet et al. (2018), a ampla documentação e suporte da comunidade de desenvolvedores contribuem para a rápida prototipagem de sistemas, com possibilidades de integração com plataformas de nuvem e painéis de monitoramento remoto.

Além disso, o ESP8266 suporta múltiplos modos de economia de energia, como "deep sleep" e "light sleep", fundamentais para prolongar a vida útil da bateria em dispositivos vestíveis. Segundo Oliveira (2017), vários contextos demandam um consumo reduzido de energia, especialmente quando o sistema depende de baterias que não podem ser recarregadas ou cuja recarga e substituição representam um custo elevado.

2.5 Ergonomia e Usabilidade

A ergonomia e a usabilidade são dimensões fundamentais no desenvolvimento de dispositivos assistivos, sobretudo os vestíveis. Dispositivos mal projetados, desconfortáveis ou com interfaces pouco intuitivas tendem a ser rejeitados pelos usuários, mesmo que ofereçam funcionalidades relevantes. Segundo Norman (2013), a usabilidade está diretamente associada à capacidade de um sistema em ser compreendido, aprendido e utilizado de forma eficiente, sem causar frustração ou fadiga.

No caso de pessoas com deficiência visual, a usabilidade deve considerar aspectos táteis e auditivos, além de garantir uma estrutura física que não comprometa o equilíbrio ou a mobilidade. O design ergonômico deve também permitir que o dispositivo se adapte à morfologia do usuário, distribuindo adequadamente o peso e minimizando pontos de atrito. Como aponta Wachs et al. (2020), materiais leves e resistentes, como polímeros moldáveis e tecidos respiráveis, contribuem para o conforto durante o uso prolongado.

Outro fator crítico é o feedback sensorial. Para pessoas com deficiência visual, sinais auditivos ou vibratórios devem ser projetados com base em princípios da psicofísica, garantindo que sejam perceptíveis, mas não intrusivos. Destacado por Pascoal et al. (2021) mostram que padrões vibratórios distintos podem ser reconhecidos com facilidade por usuários, mesmo em ambientes ruidosos, desde que calibrados adequadamente. Assim, a implementação de um sistema de feedback tátil deve levar em consideração a sensibilidade cutânea do usuário e a frequência ideal de vibração para garantir eficácia e conforto. Segundo Khusro et al. (2022), O feedback tátil constitui um elemento essencial no processo de mapeamento mental de ambientes, pois permite a transmissão de informações espaciais que auxiliam pessoas com deficiência visual a compreender e perceber o espaço ao seu redor.

3. Método

Para a elaboração deste estudo, foi realizada uma pesquisa bibliográfica com o objetivo de fundamentar teoricamente o desenvolvimento do dispositivo Safe Guide. Como dissertam Lakatos e Marconi (2003), os dados identificados e analisados por meio da pesquisa empírica impulsionam o esclarecimento e o aprimoramento dos conceitos presentes nas teorias.

As fontes consultadas incluíram artigos científicos, periódicos e publicações especializadas, acessados principalmente por meio das bases SciELO e Google Acadêmico. A seleção do material seguiu critérios de relevância e credibilidade, priorizando publicações que abordassem tecnologias assistivas, Internet das Coisas (IoT) aplicada à mobilidade e acessibilidade para pessoas com deficiência visual e inclusão de pessoas com deficiência visual na mobilidade urbana. O conteúdo obtido foi analisado de forma crítica e integrada, permitindo o desenvolvimento de um referencial teórico consistente e alinhado com os objetivos do projeto. Segundo Gil (2008), a pesquisa bibliográfica tem como propósito reunir e interpretar conhecimentos já interpretados, possibilitando embasar teoricamente novos estudos e soluções.

Após a pesquisa bibliográfica e a elaboração inicial do artigo, iniciou-se, paralelamente, o processo de desenvolvimento do protótipo do Safe Guide. Nessa etapa, além da implementação prática, foram realizadas melhorias estruturais que não haviam sido previstas inicialmente. De acordo com Baxter (2011), o desenvolvimento de produtos deve ocorrer de forma iterativa, com ajustes contínuos a partir de testes e feedbacks, a fim de garantir a adequação do design às necessidades dos usuários.

Um exemplo foi a substituição do modelo anterior de microcontrolador, que possuía dimensões maiores e menor ergonomia, por uma versão mais compacta, proporcionando maior conforto ao usuário. Essas alterações foram definidas a partir de testes experimentais realizados pelos próprios integrantes do grupo, cujos resultados permitiram ajustes no design e no desempenho do dispositivo. Dessa forma, o processo de prototipagem evoluiu de maneira positiva, incorporando continuamente as observações práticas ao aprimoramento do projeto.

Figura 4 – Protótipo Safe Guide

Fonte: Do próprio autor (2025)

Após a implementação das melhorias, o protótipo em si foi concluído, dando início à etapa de construção da capa protetora destinada a envolver o dispositivo. Essa estrutura foi desenvolvida por meio de impressão 3D, permitindo um encaixe adequado dos componentes eletrônicos e garantindo melhor acabamento, segurança ao conjunto e ergonomia adequada ao uso cotidiano. Conforme destaca Pahl e Beitz (2007), o uso de prototipagem rápida, como a impressão 3D, é essencial para validar aspectos ergonômicos e funcionais de dispositivos em fase experimental.

Com a finalização dessa etapa, o Safe Guide foi completamente montado, consolidando a integração entre o hardware, o design físico e a funcionalidade proposta pelo projeto.

4. Resultados e Discussões

O dispositivo Safe Guide foi desenvolvido e concluído com êxito. O sistema final integra sensores ultrassônicos, um módulo embarcado responsável pelo processamento dos dados e um modelo vestível em formato de colar. Os testes realizados confirmaram que o dispositivo é capaz de detectar obstáculos suspensos na distância de 60 centímetros, emitindo alertas ao usuário de maneira eficiente e precisa.

Figura 5 – Dispositivo Safe Guide

Fonte: Do próprio autor (2025)

Apesar dos avanços, ainda existem limitações a serem superadas, principalmente na ergonomia do protótipo e na calibração dos sensores, que precisam ser ajustados para garantir precisão em diferentes contextos de uso. Os próximos passos envolvem a melhoria do design e a realização de testes em situações reais de mobilidade urbana, conforme sugerido pela literatura, que aponta a importância de avaliações práticas para validar dispositivos assistivos.

5. Considerações Finais

Conforme todo o desenvolvimento deste projeto, os resultados alcançados até aqui demonstram que o Safe Guide possui grande potencial para cumprir seu objetivo central de detectar obstáculos suspensos e, conseqüentemente, oferecer maior segurança, autonomia e mobilidade ao público-alvo. A construção do dispositivo ao longo das etapas propostas exigiu integração entre pesquisa teórica, seleção de tecnologias adequadas, prototipação e testes práticos, elementos que se mostraram essenciais para validar sua funcionalidade e fortalecer a base teórica do trabalho.

A análise contínua dos testes realizados evidência que, embora ainda existam melhorias a serem implementadas, como ajustes e refinamentos estruturais, o dispositivo apresenta viabilidade técnica, coerência com os estudos de referência e capacidade real de auxiliar pessoas com deficiência visual na mobilidade cotidiana. Além disso, o processo de desenvolvimento contribuiu para aprofundar a compreensão sobre a importância de dispositivos assistivos baseados em IoT, demonstrando como soluções tecnológicas acessíveis podem transformar experiências e reduzir barreiras de locomoção.

Diante disso, conclui-se que o Safe Guide é um recurso promissor dentro da área de tecnologias assistivas, reforçando a urgência e a relevância de iniciativas que empregam inovação e acessibilidade para promover inclusão social e qualidade de vida. O avanço das próximas etapas, como testes em ambientes reais e melhorias no design do dispositivo, tende a ampliar ainda mais o impacto positivo do dispositivo.

Referências

ALESP. Notícia nº 425145. *Lei aprovada na Assembleia Legislativa consolida direitos às pessoas com deficiência no Estado de São Paulo*, 2021. Disponível em: <https://www.al.sp.gov.br/noticia/?id=425145>. Acesso em: 07 out. 2025.

ALSHARIF, M. H. et al. *Internet of Things (IoT) enabled wearable devices for monitoring and managing mental health: Scoping review*. IEEE Access, v. 8, p. 153154–153166, 2020. DOI: 10.1109/ACCESS.2020.3018556.

ALLELCOELEC. *Guia abrangente para ESP8266 e NodeMCU: recursos, aplicativos e pinagem*. Disponível em: <https://www.allelcoelec.pt/blog/Comprehensive-Guide-to-ESP8266-and-NodeMCU-Features,Applications,and-Pinout.html>. Acesso em: 13 nov. 2025.

BAXTER, Mike. *Projeto de produto: guia prático para o design de novos produtos*. São Paulo: Edgard Blücher, 2011.

BHOWMICK, A.; HAZARIKA, S. M. *An insight into assistive technology for the visually impaired and blind people: state-of-the-art and future trends*. Journal on Multimodal User Interfaces, v. 11, n. 2, p. 149–172, 2017.

BRASIL. **Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015**. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). *Diário Oficial da União: seção 1*, Brasília, DF, 7 jul. 2015. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm. Acesso em: 4 nov. 2025.

BRASIL. Ministério da Cidadania. *Políticas públicas levam acessibilidade e autonomia para pessoas com deficiência*. Gov.br, 28 set. 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-social/2021/09/politicas-publicas-levam-acessibilidade-e-autonomia-para-pessoas-com-deficiencia>. Acesso em: 19 set. 2025.

FONTES, Fernando. *Pessoas com Deficiência em Portugal*. Lisboa: Fundação Francisco Manuel dos Santos, 2016. 128 p. ISBN 9789898838346.

GIL, Antonio Carlos. *Métodos e técnicas de pesquisa social*. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

GODOI, Bruno Bastos; AMORIM, Gabriel Donato; QUIROGA, Daniel Gonçalves; HOLANDA, Vanessa Milanesi; JÚLIO, Thiago; TOURNIER, Marcelo Benedet. *Parkinson's disease and wearable devices, new perspectives for a public health issue: an integrative literature review*. *Revista da Associação Médica Brasileira*, São Paulo, v. 65, n. 11, p. 1417-1423, nov. 2019.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. *Desemprego e informalidade são maiores entre as pessoas com deficiência*. Agência de Notícias, Rio de Janeiro, 21 set. 2022. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/34977-desemprego-e-informalidade-sao-maiores-entre-as-pessoas-com-deficiencia>. Acesso em: 07 out. 2025.

INDIAN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY, ALLAHABAD. Indian Institute of Information Technology, Allahabad. Disponível em: https://timesofindia.indiatimes.com/city/allahabad/ai-tool-by-iiit-a-to-help-visually-impaired-kids-access-textbooks/articleshow/124311343.cms?utm_source. Acesso em: 8 out. 2025.

KHUSRO, Shah.; SHAH, Babar; KHAN, Inayat; RAHMAN, Sumayya. *Haptic Feedback to Assist Blind People in Indoor Environment Using Vibration Patterns*. Sensors (Basel), v. 22, n. 1, p. 361, jan. 2022. DOI: 10.3390/s22010361.

KUMAR, N. A.; THANGAL, Y. H.; BEEVI, K. S. *IoT enabled navigation system for blind*. In: 2020 IEEE Region 10 Humanitarian Technology Conference (R10-HTC), Depok, Indonésia. Anais [...]. Piscataway: IEEE, 2020. p. 186–189. DOI: 10.1109/R10-HTC47129.2019.9042483.

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. *Fundamentos de Metodologia Científica*. 5. ed. rev. São Paulo: Atlas, 2003. 310 p.

LIMA, Letícia Bianca Barros de Moraes; DUARTE, Donária Coelho. *Políticas públicas de acessibilidade em turismo no Brasil*. Turismo: Visão e Ação, v. 27, 2025. DOI: 10.14210/tva.v27.20333.

LIN, B.-S.; LEE, C.-C.; CHIANG, P.-Y. *Simple smartphone-based guiding system for visually impaired people*. Sensors, v. 17, n. 6, p. 1371, 2017.

LINHAS do Tempo: *Direitos das Pessoas com Deficiência*. In: *Pessoas com Deficiência: luta por direitos*. [S. l.]: Fundação Fernando Henrique Cardoso, 5 dez. 2022. Disponível em: <https://fundacaofhc.org.br/linhasdotempo/pessoas-com-deficiencia>. Acesso em: 16 jun. 2025.

MANDUCHI, R.; COUGHLAN, J. *(Computer) vision without sight*. Communications of the ACM, v. 55, n. 1, p. 96–104, 2018. DOI: 10.1145/2063176.2063200.

MANDUCHI, R.; KURNIAWAN, S.; BAGHERINIA, H. *Blind guidance using mobile computer vision: a usability study*. In: Proceedings of the 12th International ACM SIGACCESS Conference on Computers and Accessibility. New York: ACM, 2010. p. 241–242.

MEHMET, Taştan. *IoT Based Wearable Smart Health Monitoring System*. Celal Bayar University Journal of Science, vol. 14, no. 3, pp. 343–350, Sep. 2018, doi: 10.18466/cbayarfbe.451076.

NEGRINE, Isabela Ussifat; PINA, Ana Julia de Magalhães; PIRES, Maria Gabriela Lima Ribeiro; SABAGE, Luis Expedito; SENGER, Cassia. *Deficiência visual em crianças de Ensino Fundamental: extensão universitária e saúde pública*. Revista Brasileira de Oftalmologia, [S. l.], p. 12, 20 jun. 2024.

NORMAN, Donald. *The Design of Everyday Things*. Rev. ed. New York: Basic Books, 2013. ISBN 9780465050659.

OLIVEIRA, Sérgio de. *Internet das Coisas com ESP8266, Arduino e Raspberry Pi*. 1. ed. São Paulo: Novatec Editora, 2017. ISBN 978-85-7522-581-3.

PAHL, Gerhard; BEITZ, Wolfgang. *Engineering Design: A Systematic Approach*. 3rd ed. London: Springer, 2007.

PASCOAL, L. R. et al. *Vibrotactile interfaces for spatial perception: A review of applications for the visually impaired*. Assistive Technology, v. 33, n. 2, p. 107–118, 2021. DOI: 10.1080/10400435.2019.1604165.

PATEL, I., Kulkarni, M. & Mehendale, N. *Review of sensor-driven assistive device technologies for enhancing navigation for the visually impaired*. Multimed Tools Appl 83, 52171–52195 (2024). <https://doi.org/10.1007/s11042-023-17552-7>.

RAHMAN, Md. Wahidur; TASHFIA, Saima Siddique; ISLAM, Rahabul; HASAN, Md. Mahmodul; SULTAN, Sadee Ibn; MIA, Shisir; RAHMAN, Mohammad Motiur. *The architectural design of smart blind assistant using IoT with deep learning paradigm*. Internet of Things, v. 13, p. 100344, mar. 2021.

RAMALHO, A. S. et al. *Embedded machine learning for real-time object detection in assistive devices*. IEEE Transactions on Human-Machine Systems, v. 52, n. 4, p. 354–363, 2022. DOI: 10.1109/THMS.2022.3147723.

RAMOS, Roberta. *IBGE aponta que mais de 6 milhões de pessoas têm deficiência visual no Brasil: dispositivo desenvolvido na Univali auxilia na locomoção de pessoas cegas*. Univali, 12 dez. 2023. Disponível em: <https://www.univali.br/noticias/Paginas/ibge-aponta-que-mais-de-6-milhoes-de-pessoas-tem-deficiencia-visual-no-brasil.aspx>. Acesso em: 13 nov. 2025.

RIAZI, A.; RIAZI, F.; YOOSFI, R.; BAHMEEI, F. *Outdoor difficulties experienced by a group of visually impaired Iranian people*. Journal of Current Ophthalmology, v. 28, n. 2, p. 85–90, 2016.

SALDANHA, Ana Alice de A.; et al. *Pessoas com deficiência no Brasil em tempos de pandemia de COVID-19*. Cadernos de Saúde Pública, v. 37, n. 11, e00291720, 2021. DOI: 10.1590/0102-311X00291720.

SDH/PR. Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. *Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa com Deficiência (CORDE)*. Comitê de Ajudas Técnicas (CAT). Ata da VII Reunião do Comitê de Ajudas Técnicas, realizada em 13 e 14 de dezembro de 2007. Brasília: SEDH/PR, 2007. Disponível em: https://www.assistiva.com.br/Ata_VII_Reunião_do_Comite_de_Ajudas_Técnicas.pdf. Acesso em: 16 mai. 2025.

SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (Paraná). *Deficiência Visual*. Disponível em: <https://www.desenvolvimentosocial.pr.gov.br/Pagina/Deficiencia-Visual>. Acesso em: 13 nov. 2025.

SILVA, Marcelo Pires da; BARBOSA, Fernando da Costa. *Matemática e Física em experiências de Robótica Livre: explorando o sensor ultrassônico*. Texto Livre, [S. l.], p. 20, 24 ago. 2021.

WACHS, J. P.; KOH, A.; KUHL, S. *Wearable assistive technologies for visually impaired: Trends and challenges*. Journal of Rehabilitation and Assistive Technologies Engineering, v. 7, 2020. DOI: 10.1177/2055668320959734.

ZAHN, M., & KHAN, A. A. (2022). *Obstacle avoidance for blind people using a 3D camera and a haptic feedback sleeve*. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2201.04453>. Acesso em: 16 mai 2025.

"Os conteúdos expressos no trabalho, assim como os direitos autorais de figuras e dados, bem como sua revisão ortográfica e das normas são de inteira responsabilidade do(s) autor(es)."

"O(s) autor(es) do trabalho declara(m) que durante a preparação do manuscrito foi(foram) utilizado(as) a(s) ferramenta(s)/serviço(s) ChatGPT de Inteligência Artificial (IA) para auxiliar na fluidez e coesão do texto. Após utilizar esta ferramenta/serviço, os autores editaram e revisaram o conteúdo conforme necessário e assumem total responsabilidade pelo conteúdo da publicação."